

Análise da Lei Geral de Proteção de Dados - O Processo da Regulamentação

Carlos Alberto Sousa do Nascimento e Adriana Maria Rebouças do Nascimento

Centro Universitário da Grande Fortaleza _ Av. Porto Velho, 401 - João XXIII, Fortaleza/CE

RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar uma análise da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei 13.709, sancionada em agosto de 2018 e na Medida Provisória 869/2018. Essa análise se dar por meio de uma pesquisa comparativa entre a LGPD e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados ou *General Data Protection Regulation* (GDPR) sancionado pelo Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia e que entrou em vigor em 25 de maio de 2018. Foi realizada uma pesquisa sobre o processo de regulamentação da proteção de dados em diversos países e analisado o processo da regulamentação da LGPD, com a lei tomando forma, foram analisados os seus principais pontos e em seguida a comparamos com os pontos principais da GDPR. Com essa análise é possível quantificar o real impacto da legislação em diversos setores de todas as empresas que trabalham de forma direta ou indiretamente com o processo de tratamento de dados no Brasil, e de como essas mudanças vão ser conduzidas dentro da estrutura de empresas.

Palavras-chave — Proteção de Dados. LGPD. GDPR. Privacidade.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo principal apresentar a análise do texto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) que é a Lei brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais e também alterou os artigos 7º e 16º do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), e também apresentar uma análise comparativa entre a LGPD e a *General Data Protection Regulation* (GDPR), dos principais pontos das normativas e como eles vão fazer parte da estrutura das empresas públicas e privadas.

O tema começou a ganhar força no século passado no continente europeu, e com o avanço tecnológico ao redor do mundo as barreiras de Proteção ao direito à privacidade vem ganhando um novo formato, com isso diversos países começaram a preparar a sua própria legislação de proteção de dados para não permitir o uso indiscriminado dos dados pessoais. A União Europeia (UE) deu um grande passo nesse cenário ao sancionar ainda em 2016 o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que entrou em vigor em 25 de maio de 2018. O regulamento revoga a Diretiva de Proteção de Dados Pessoais de 1995 (95/46/CE) e contém cláusulas e exigências relativas à forma como são tratadas informações pessoais na União Europeia e é aplicável a todas as empresas que operem no Espaço Econômico Europeu, independentemente do seu país de origem.

Esse cenário pode mudar muito em breve aqui no Brasil com a LGPD entrando em vigor no próximo ano. Todas as empresas que coletam, armazenam ou manipulam dados pessoais dentro do território brasileiro deverão seguir

determinados pontos que vão ao encontro do direito à privacidade.

Este trabalho está dividido da seguinte maneira: na seção 2, trabalhos relacionados onde será feito uma breve comentário sobre alguns estudos semelhantes, e sobre um caso de proporções internacionais envolvendo o uso indevido de dados pessoais na seção 3, fundamentação teórica sendo as principais legislações que nortearam o processo de criação da legislação no Brasil 4, procedimentos metodológicos explicando como foi feita a pesquisa qualitativa do tema, na seção 5, análise de dados mostrando os resultados obtidos que são os principais pontos da lei e o seu comparativo com a legislação europeia e na seção 6, conclusão do artigo e a proposta de elaboração de trabalho futuro.

2 TRABALHOS RELACIONADOS

Existem alguns trabalhos relacionados ao tema em questão. Por exemplo:

2.1 O direito à proteção de dados pessoais na sociedade da informação

Segundo Ruaro em [1], Dificilmente um operador do direito, ao analisar os problemas relacionados à era digital, não se depara com situações complexas e conflitantes. Assim ocorre atualmente quando o tema é a proteção de dados pessoais, na medida em que o direito à privacidade, tem seus limites, não definidos por legislações atuais, acaba por comunicar-se livremente com controladores que não respeitam limites técnicos não estabelecidos inicialmente. Este direito está contido no âmbito da privacidade, mas o supera, e ao ser violado pode gerar consequências mais fortes que uma invasão no mundo físico.

2.2 Panorama brasileiro sobre a proteção de dados pessoais: discussão e análise comparada de Caio César Carvalho Lima e Renato Leite Monteiro

A perspectiva de Caio César Carvalho Lima e Renato Leite Monteiro em [2], adverte que: O atual fluxo de surgimento de novas tecnologias e o volume de dados pessoais que são coletados por sites e aplicativos permite um conhecimento total do indivíduo por meio de técnicas de *profiling* completo sobre as suas vidas, mesmo sem o seu consentimento, não permite mais um cenário apático de proteção destes dados. O mero conceito de privacidade, elástico como tem sido, não é suficiente para evitar abusos e proteger o cidadão. Sendo então necessária uma legislação

que em seu total teor proteja e resguarde o direito essencial à privacidade.

2.3 A luta contra o terrorismo e a proteção de dados pessoais Análise crítica de um precedente do Tribunal Constitucional Alemão (bundesverfassungsgericht)

Ao analisar [3], o autor apresenta uma perspectiva que deve ser levada em consideração: Até onde deve ser respeitada a privacidade dos dados pessoais? O autor aborda que a soberania nacional e a segurança pública devem ser consideradas um fator de extrema importância no momento da violação dos dados de suspeitos de crimes.

As autoridades públicas só podem interferir no exercício deste direito nos termos previstos na lei e, quando essa introdução for necessária, numa sociedade democrática, designadamente, para a segurança nacional ou para a segurança pública, a defesa da ordem e a prevenção das infrações penais, ou a proteção dos direitos e das liberdades de terceiros.

A regulamentação intersetorial nesse tipo de legislação deve regulamentar as mais diversas possibilidades para que situações complexas que envolvem a segurança nacional possam ser resolvidas sem perder a devida retaguarda jurídica e sempre preservando os direitos fundamentais coletivos.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

A Lei 13.709 [4], de 14 de ago. de 2018 dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a lei nº 12.965, de 14 de agosto de 2014 (Marco Civil da Internet), sendo a primeira lei específica brasileira a abordar especificamente as operações de tratamento de dados pessoais.

3.2 MP de Criação da Agência Nacional De Proteção de Dados

BRASIL. Medida Provisória nº 869 [5], de 28 de dezembro de 2018. Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e dá outras providências.

3.3 General Data Protection Regulation - Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados

General Data Protection Regulation - Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados [6] É o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE. Sendo a principal normativa a nortear o atual cenário das legislações de proteção de dados ao redor do mundo.

3.4 Marco Civil da Internet

O Marco Civil da Internet [7], oficialmente chamado de Lei nº 12.965/14, é a lei que regula o uso da Internet no Brasil por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, bem como da determinação de diretrizes para a atuação do Estado. É abordado superficialmente e de forma bem genérica a proteção de dados pessoais.

3.5 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

A Constituição Federal de 1988 [8] é a base fundamental dos direitos, e a primeira abordagem superficial ao tema no seu artigo V, parágrafo X e XII que garantem o direito básico primordial à privacidade e a proteção de dados e comunicações.

3.6 Data Breach - Cambridge Analytica

No ano de 2014, um estudante de psicologia de Cambridge, Aleksandr Kogan, criou um aplicativo para conhecer a personalidade das pessoas, supostamente com interesse acadêmico. Mais de 270.000 perfis no Facebook baixaram o app. Graças a uma autorização da rede (que já foi removida), Kogan pode levar consigo os dados dessas 270.000 pessoas e de boa parte dos seus amigos. Com esses dados, seu objetivo era definir tipos básicos de personalidade a partir dos *likes* do Facebook. Esses dados foram a base do trabalho da *Cambridge Analytica* [9]. Uma vez definidos quais likes ou interesses fazem com que um indivíduo seja mais propenso a ser, por exemplo, um neurótico, o Facebook permite direcionar publicidade a pessoas similares. Assim, um anunciante pode determinar 10.000 clientes segundo esses traços e pedir que o Facebook busque um milhão de pessoas parecidas. Um detalhe importante é que ninguém mais vê esses anúncios: eles existem só para um grupo de eleitores, e mais ninguém pode avaliar seu conteúdo.

3.7 Histórico da Regulamentação da Proteção de Dados Pessoais no Mundo

A privacidade é um direito universal, fundamentado inicialmente pelo artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) [10] no artigo de número 12, ou seja, a privacidade do indivíduo é um direito irrevogável independente da sua nacionalidade. A ideia é proteger a vida privada, protegendo-a do controle pela esfera pública e os organismos privados.

Com o desenvolvimento do cenário tecnológico computacional na década de 60, foi sancionada a primeira legislação relativa à proteção de dados O Ato de Proteção de Dados de Hesse [11], criado em 1970, no estado alemão de Hesse, conhecido como *Hessisches Datenschutzgesetz*. Com o objetivo de tratar com mais atenção os dados pessoais armazenados em meios eletrônicos. Sendo assim, a primeira lei a abordar o processo de coleta e tratamento de dados, mesmo que superficialmente e sem aprofundar o tema a fundo.

Em 1973 na Suécia foi aprovada a primeira lei nacional de proteção de dados da história, a *Sw. Datalagen* [12] que ficou conhecido como Ato de Dados Sueco, sendo a primeira legislação que abordava o tema no âmbito nacional. Semelhante a lei de Hesse, a legislação sueca tratava a proteção de dados pessoais genericamente, não especificando situações onde a coleta de dados era permitida ou não, a única regra nesse ponto era que a coleta deveria ser realizada com autorização da agência governamental competente. A lei também não definiu os princípios gerais do tratamento de dados pessoais, algo que é visto com frequência nos moldes atuais das leis sobre o assunto. No entanto, a lei inovou ao trazer o tema da proteção de dados dos cidadãos para as pautas de governo.

Em 1979 diversos outros países como França, Alemanha e Dinamarca, já tinham suas próprias legislações de proteção de dados. Estas leis, ainda que de extremamente importantes, ainda não tinham um escopo completo, assim como os textos sueco e alemão. Já Portugal, Espanha e Áustria chegaram a considerar a privacidade como um direito fundamental em suas Constituições, o que define muito bem a importância do tema nessas nações, ainda no final dos anos 70. Em 1981, o Conselho da Europa aprovou a Convenção 108 para a proteção das pessoas relativamente ao tratamento automatizado de dados de caráter pessoal, por considerar "desejável alargar a proteção dos direitos e das liberdades fundamentais de todas as pessoas, nomeadamente o direito ao respeito pela vida privada, tendo em consideração o fluxo crescente, através das fronteiras, de dados de carácter pessoal susceptíveis de tratamento automatizado". Sendo esse o primeiro marco legal internacional sobre proteção de dados. A convenção passou recentemente por um processo de atualização que resultou com a sua nova versão "modernizada".

Com a evolução do cenário tecnológico cada vez mais feroz, as barreiras físicas para o tratamento de dados começam a transpor as divisas territoriais dos países da UE. Leis de proteção de dados alcançaram mais espaço e começaram a ter um formato mais parecido com o das leis que temos hoje. Esse cenário se consolidou quando a União Europeia, 25 anos depois da Lei de Hesse, promulga a Diretiva 95/46/CE, em 24 de outubro 1995. A norma foi uma referência no campo da proteção de dados, pois dispunha sobre o tratamento de dados e direitos dos usuários em todos os países membros do bloco, colocando todos sob a mesma legislação. A Diretiva estabeleceu como deveria ser feita a coleta e tratamento dos dados, trazendo os princípios que devem ser seguidos em tais operações, dos quais se destacam o da licitude do tratamento, da limitação dos propósitos, da adequação, da necessidade e da transparência, que visam impedir abusos por parte dos responsáveis pelas mesmas. A Diretiva 95/46/CE ficou em vigor até maio de 2018, quando foi substituída pelo Regulamento nº 679/2016, de 27 abril de 2016, que ficou conhecido como *General Data Protection Regulation* (GDPR), a atual lei geral de proteção de dados da União Europeia. A GDPR é enxergada, por muitos, como a mais completa legislação de proteção de dados do mundo. Ela é uma evolução da Diretiva 95/46/EC, produto de um longo processo democrático, seu escopo de aplicação abrangem não

só os dados pessoais localizados na União Europeia, mas todo o fluxo de dados existente nos países membros e nos países ao redor do mundo que possuem relação comercial com o mercado europeu. Os principais pontos da lei se dão na ampliação de direitos do cidadão e na maior responsabilização das organizações e empresas que realizam o processo de tratamento de dados pessoais.

Fora da Europa e entrando no cenário da América do Sul, verifica-se que dos 12 países pertencentes ao continente, apenas Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai, Paraguai e a Guiana Francesa possuem leis gerais para a proteção dos dados. Ainda no contexto sul-americano, vale ressaltar que o Equador, Bolívia, Venezuela e Guiana possuem, apenas leis setoriais de proteção de dados, sendo o Suriname o único país do continente sul-americano que não possui lei sobre o tema.

3.8 Os Bastidores da aprovação da LGPD no Brasil

Em 2010 o Ministério da Justiça decidiu iniciar uma consulta pública do Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados (APLPD), e o ofereceu para consulta e comentários públicos em um blog no site "culturadigital.br".

Nessa mesma época, o anteprojeto foi muito associado à discussão pública acerca do Marco Civil da Internet, que estava em processo de debate, recebendo algumas vezes o nome de "Marco Legal da Proteção de Dados". Com o auxílio da consulta pública e das discussões ao APLPD, foi feito o primeiro esboço do que se tornaria em 2018 o texto da LGPD. No dia 13 de junho de 2012, o Deputado Milton Monti apresentou na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 4060 de 2012 (PL 4060/12), sobre tratamento de dados pessoais. O PL 4060/12 que foi protocolado na Câmara sem alvoroço e teve andamento em 2013, quando o analista de sistemas Edward Snowden denunciou uma série de irregularidades promovidas pela *National Security Agency* (NSA), órgão vinculado ao governo norte americano [13]. O caso repercutiu mundialmente e envolvia tanto vigilância em massa de usuários das redes quanto a chefes de estado de vários países – fato este que, inclusive, levou o Brasil a se pronunciar internacionalmente sobre o tema. Com isso, o PL 4060/12, o único sobre proteção de dados da época, acabou sendo pautado para debate na Comissão Parlamentar de Inquérito da Espionagem no Senado Federal. Foram realizadas inúmeras audiências públicas sobre o tema, apontando que essa era uma das formas de promover a privacidade e a proteção de dados dos cidadãos, assim como uma maneira de evitar casos de vigilância estatal praticadas por outros países.

Em 2015 o Ministério da Justiça realizou uma segunda consulta pública, a quantidade de contribuições e sugestões de alteração da redação do texto pelos diferentes setores da sociedade foi consideravelmente maior. Com essas colaborações, o Ministério da Justiça, próximo ao fim do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, protocolou Projeto de Lei nº 5276/16 (PL 5276/16). Com um texto mais completo, o PL 5276/16 avançou rapidamente. Essa completude propiciada pela grande quantidade de audiências públicas realizadas para ouvir e debater o tema com representantes de diversos setores da sociedade, bem como a

participação de nomes de grande importância internacionalmente, convidados para expor sobre o tema. Com a GDPR entrando em vigor efetivamente no dia 25 de maio de 2018, a Câmara e o Senado uniram forças para que o texto do PL 5276/16 fosse sancionado, considerado o mais completo até o momento, foi apresentado como texto substitutivo ao PL 4060/12. Este tinha prioridade de tramitação na Câmara por ter sido proposto 4 anos antes do PL 5276/16. Com isso, a nova versão entrou em pauta no plenário da Câmara dos Deputados no dia 29 de maio de 2018 e foi aprovada por unanimidade em pouco mais de 20 minutos. Com a aprovação do texto na Câmara, foi para o Senado Federal e lá recebendo a nomeação de Projeto de Lei da Câmara 53 de 2018 (PLC 53/2018). No dia 10 de julho de 2018, com forte pressão da sociedade civil e de outros setores, o PLC foi pautado no plenário do Senado Federal, onde foi votado e aprovado por unanimidade. Seguindo para a sanção presidencial, que aconteceu em 14 de agosto de 2018, mas com alguns vetos presidenciais, dentre eles o principal no que se refere aos artigos 55 a 59 que constituíam e organizavam a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, sob a alegação de que havia um vício de iniciativa, ou seja, a entidade não poderia ser criada por uma lei de iniciativa do poder legislativo, e sim teria que ser originada por iniciativa normativa vinda do poder executivo.

Com isso, no dia 27 de dezembro de 2018, foi editada a Medida Provisória nº 869 (MP nº 869/18), publicada no Diário Oficial da União em 28 de dezembro de 2018, que promoveu as efetivas alterações no texto original que foi sancionado e também criou a ANPD. A MP teve aplicação imediata, mas depende de aprovação do Congresso Nacional para transformação definitiva em lei e posteriormente a sanção presidencial para que seu texto seja definitivamente alterado permanentemente.

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Foi feita uma pesquisa qualitativa do tema proteção de dados, abordando inicialmente o histórico do surgimento de legislações referente ao tema até a publicação da MP nº 869/18 e suas alterações ao texto da LGPD. Com a legislação devidamente analisada e esquadrinhada foram definidos os principais pontos a serem abordados na análise de dados e no comparativo das normativas.

5 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

A seguir serão apresentados os dados obtidos com a análise da LGPD e o comparativo dela com a GDPR.

5.1 Dados Pessoais e Categoria de Dados

A LGPD define dado pessoal como a "informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável". Ou seja, uma informação que, isolada ou associada a outras, permite identificação de uma pessoa natural. Essa definição bem abrangente tem como objetivo enquadrar mais

informações nessa categoria, aumentando consideravelmente o escopo de aplicação da lei. Uma das categorias de dados abordada na lei são os dados pessoais sensíveis. A LGPD indica que dados pessoais sensíveis são aqueles sobre:

“... origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.”.

O termo "sensível" deriva do fato de que essas informações podem sujeitar os seus titulares às práticas discriminatórias e, por isso, o tratamento de tais dados deve observar bases legais restritivas e padrões de segurança mais elevados. A terceira e última categoria abordada pela lei é a dos dados anonimizados. Tratam-se de dados sobre um titular “que não possa ser identificado, utilizando-se meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento”. Dados anonimizados não estariam sujeitos às regras da lei caso não possam ser re-identificados, abrindo um bom incentivo para inovações como internet das coisas e inteligência artificial no trabalho de proteção desses dados.

5.2 Bases Legais para o Tratamento de Dados

Para executar o tratamento dos dados pessoais de forma lícita e devidamente legítima, deve ser observados os princípios gerais da legislação e bases legais específicas, que dependem do tipo de dados em questão. A LGPD apresenta 10 possibilidades que permitem o tratamento dos dados pessoais, sendo o consentimento do titular somente uma delas. Esse consentimento deve ser fornecido por escrito ou por outro meio eletrônico que demonstre a expressa manifestação de vontade do titular. Também vale destacar que, em caso de consentimento escrito, ele deverá constar em cláusula destacada no contrato e que o ônus da prova de consentimento cabe ao controlador. O titular dos dados tem o direito, de forma gratuita e facilitada, de revogar o seu consentimento. Assim, no conjunto, as bases legais são: O consentimento do titular, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, execução de políticas públicas, realização de estudos por órgãos de pesquisa, execução de contrato de qual seja parte o titular, exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral, proteção da vida, tutela da saúde, legítimo interesse e a proteção ao crédito. Importante observar que o legítimo interesse do controlador dos dados está presente na legislação. Sendo assim, o controlador poderá fundamentar o tratamento dos dados para finalidades legítimas em situações concretas, independente do consentimento do titular, uma vez que todas as bases legais são independentes entre si e nenhuma se sobrepõe sobre a outra. Já com os dados pessoais sensíveis, as regras são mais rigorosas em comparação aos dados pessoais simples. No caso do consentimento expresso do titular, ele deve ser feito de forma clara e destacada para as finalidades de tratamento descritas, abrangendo as exceções para o seu tratamento sem consentimento, apenas quando

esse dado for extremamente indispensável para a execução das atividades destacadas na lei. Os dados pessoais de crianças, assim categorizadas como aquelas cuja idade seja até 12 anos, requerem também uma atenção maior do controlador. O consentimento para tratamento deverá ser específico e em destaque e deverá ser realizado por um dos pais ou responsável legal. Já o tratamento de dados pessoais de adolescentes, ou seja, aqueles com idade superior à 12 anos, tem que ser feito no seu melhor interesse, respeitando as bases legais e os princípios especificados pela LGPD.

5.3 Anonimização ou Pseudoanonimização

Um ponto de grande importância presente na LGPD é a diferenciação entre dados anonimizados e os pseudoanonimizados. Os dados anonimizados são aqueles que não podem identificar o titular utilizando meios técnicos razoáveis e disponíveis na época de seu tratamento. Por esse motivo eles não são considerados dados pessoais e essa impossibilidade de identificação retira os dados anônimos do escopo da LGPD. Por outro lado, os dados pseudoanonimizados são aqueles que impossibilitam a associação a um indivíduo, salvo pelo uso de informação adicionalmente mantida em separado pelo controlador.

Figura 1: Exemplo de Anonimização x Pseudoanonimização

Fonte: Autoria Própria.

Os dados pseudoanonimizados podem ser utilizados na realização de pesquisas em saúde pública, observando as regras do artigo 13 e seus parágrafos. Os dados anonimizados, caso não seja possível a sua re-identificação através de meios razoáveis, podem ser utilizados de maneira aberta, enquanto os dados pseudoanonimizados podem ser utilizados para fins científicos restritos. O processo de anonimização não obrigatório segundo a lei, mas sim apenas indicado que quando possível seja feito, isso significa que se “Empresa X” é uma empresa que trabalha operando seus serviços com bases em CPF, e precisa desse identificador para poder gerar um *target*, ou realizar enriquecimento de dados, por exemplo, ela não poderá anonimizar a sua base de dados, porque isso dificultaria os seus serviços, mas poderá tão somente, pseudoanonimizar e criptografar os dados, a fim de mitigar riscos eventuais em caso de um incidente. É importante determinar essa diferença, a fim de compreender tecnicamente e dentro do escopo da lei, o contexto da base de dados de um órgão público ou empresa e assim traçar medidas de como implementar medidas técnicas de pseudoanonimização.

5.4 Compartilhamento de dados

O compartilhamento de dados é definido na LGPD como:

“... comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados.”.

Para efetuar o compartilhamento dos dados pessoais é preciso ter uma base legal bem definida e adequada ao contexto do tratamento. É de fundamental importância que o controlador tenha rastreabilidade precisa dos dados pessoais que transfere aos seus parceiros, pois o titular tem o direito de saber com quem e para quais finalidades seus dados foram compartilhados, assim como, de que suas demandas por correção, eliminação, anonimização ou bloqueio de dados sejam replicadas aqueles que obtiveram os dados compartilhados.

É de fundamental importância para a segurança do controlador elaborar um termo de cooperação com seus parceiros que necessitem compartilhar dados de clientes. O operador que vai receber os dados deve dispor de medidas de segurança de nível equivalente ao do controlador para evitar que incidentes ocorram.

O Poder Público possui maior liberdade na seara de compartilhamento de dados entre órgãos da Administração Pública. Por exemplo, maior liberdade para o compartilhamento de dados sensíveis, estruturação de dados pessoais para uso compartilhado, entre outros. Entretanto, o Poder Público só pode compartilhar dados mediante uma previsão legal específica, que apresente finalidades específicas para esse compartilhamento, atendendo ao princípio da finalidade e legalidade, como é o caso das Lei de Lavagem de Dinheiro, Lei de Combate às Organizações Criminosas e Lei de Acesso à Informação. Respeitando o princípio da necessidade e da proporcionalidade no momento da coleta dos dados.

A nova redação dada à LGPD pela Medida Provisória nº 869/18, o compartilhamento de dados sensíveis de saúde também passa a ser possível para a prestação de serviços de saúde suplementar, como operadoras de planos de saúde. Além das regras existentes na LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) poderá definir ainda normas complementares sobre o uso compartilhado de dados pessoais.

5.5 Hipóteses de Exclusão de Dados

A eliminação é um termo definido na LGPD como: “exclusão de dados ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado”. O termo eliminação é apresentado como uma modalidade de

tratamento de dados. O titular de dados pessoais tem o direito de exigir, a qualquer momento e mediante requisição formal apresentada ao Encarregado De Dados indicado pelo controlador, a eliminação de dados desnecessários, excessivos ou em desconformidade com a LGPD, podendo inclusive solicitar a eliminação de dados tratados originalmente com seu consentimento. Os dados pessoais devem ser eliminados pelo controlador, após o término de seu tratamento. Esse término é observado nas seguintes hipóteses taxativas dos incisos do artigo 21 da LGPD:

“I – Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada; II – Fim do período de tratamento; III – Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento conforme disposto no § 5º do art. 14 desta Lei, resguardado o interesse público; IV – Determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto nesta Lei.”.

O direito à exclusão dos dados pessoais, no entanto, não é concedido ao titular em alguns casos. A exclusão, ou cancelamento dos dados, requerida pelo titular dos dados é baseada na revogação de seu consentimento. Caso exista ainda uma outra base legal, que não o consentimento, que autorize a manutenção dos dados, o controlador poderá continuar o tratamento até que a finalidade desta outra base legal seja atingida. Ou seja, uma vez que o armazenamento dos dados é uma hipótese de tratamento destes, é necessário ter uma base legal para ela, seja o consentimento ou alguma outra das previstas na LGPD. Outras exceções que autorizam a manutenção dos dados pessoais são sua utilização para o cumprimento da lei ou de regulação; para estudo por órgão de pesquisa; para transferência a terceiros respeitando os dispositivos da LGPD; e para uso exclusivo pelo controlador, desde que os dados estejam anonimizados.

Figura 2: Exemplo do Ciclo de Vida dos Dados

Fonte: Blog Microsoft Business.

5.6 Direitos dos Titulares

A LGPD assegura a toda pessoa natural a titularidade de seus dados pessoais, além de garantir os seus direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade. Além

destes, existem uma série de direitos específicos que estão indicados ao longo dos artigos 18 e 20 da lei. Dentre eles podemos classificar primeiramente os chamados “ARCO”, que garantem aos titulares: (i) acesso; (ii) retificação; (iii) cancelamento (eliminação); e (iv) oposição ao processamento de seus dados pessoais (art. 18, incisos II, III, VI e § 2º).

Além destes, a LGPD garante titulares a: (v) confirmação da existência de tratamento; (vi) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD; (vii) portabilidade dos dados; (viii) informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou compartilhado de dados; (ix) informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; e a (x) revogação do consentimento (art. 18, I, IV, V, VII, VIII e IX).

Além desses, com as mudanças trazidas pela MP nº 869/18 na LGPD é possível adicionar a essa lista mais um direito. No artigo 20, o qual trata sobre: (xi) revisão de decisão automatizada que não precisa ser realizada por pessoa natural. Nesse sentido, abaixo temos uma breve explicação e exemplos sobre alguns desses direitos:

Requisição de acesso aos dados pessoais. Permite que o titular possa solicitar e receber uma cópia dos seus dados pessoais.

Requisição de retificação dos dados pessoais. Este direito permite que o titular a qualquer momento possa solicitar a correção e/ou retificação dos seus dados pessoais, caso ele descubra que alguns deles estão incorretos.

Requisição de exclusão dos dados pessoais. Este direito permite que o titular possa solicitar a exclusão dos seus dados pessoais. Todos os dados coletados deverão ser excluídos, salvo se houver qualquer outra razão para a continuidade do tratamento deles, como eventual obrigação legal de retenção de dados ou necessidade de preservação destes para resguardo de direitos do operador ou controlador ou cumprimento de alguma cláusula contratual.

Oposição a um processamento de dados. O titular tem o direito de contestar onde e em que contexto os agentes de tratamento estão tratando os seus dados pessoais para diferentes finalidades. E também pode se opor em relação a uma finalidade ou todas. Em determinados casos é possível demonstrar que o controlador possui motivos legítimos para processar os dados pessoais, os quais podem ser sobrepostos aos direitos dos titulares, já que nesses casos podem ser essenciais para o fornecimento do produto e/ou serviço.

Restringir o processamento dos dados pessoais. Este direito permite que o titular peça aos agentes de tratamento para suspender o processamento de seus dados pessoais nos seguintes cenários: (a) se o titular decidir que os agentes estabelecem a precisão dos dados; (b) quando o titular precisar que sejam mantidos os dados mesmo se os agentes não precisarem mais deles, conforme necessário, para estabelecer, exercer ou defender reivindicações legais; ou (c) nos caso em que o titular se opôs ao uso de seus dados, mas os agentes precisam verificar se tem motivos legítimos para usá-los.

Se o titular solicitar a portabilidade dos dados pessoais para ele ou para terceiros. Ele permite que o titular requisite que seus dados sejam disponibilizados em um formato

estruturado e interoperável, facilitando a transferência para outros fornecedores de produtos ou serviços, de forma similar como já é feito entre as operadoras de telefonia no Brasil, através da Resolução 460/2007 da Anatel.

Direito de retirar o consentimento a qualquer momento. O titular tem o direito de revogar seu consentimento, no entanto, isso não afetará a legalidade de qualquer processamento realizado antes disso acontecer. Devendo o contexto ser analisado, se o titular retirar o seu consentimento, talvez não seja possível aos agentes de tratamento fornecer determinados produtos e serviços. E se for este o caso, eles precisam notificar o titular no momento em que isso ocorrer que sua negativa de consentimento afetará determinada concessão de serviço ou produto. Solicitação por parte do titular de revisão de decisões automatizadas. Outro importante direito dos titulares é o de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de seus dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definição de perfis pessoais (*Profiling*), profissionais, de consumo e de crédito e/ou os aspectos de sua personalidade. Com as atualizações do texto propostas pela MP 869/18 na LGPD, essa revisão não precisa mais ser realizada por uma pessoa natural.

5.7 Transferência internacional de dados

A transferência internacional de dados é aquela na qual os dados pessoais são transferidos para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro, sendo também a transferência internacional uma forma de tratamento de dados pessoais especificada na lei. Sendo permitida somente quando realizada para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado.

A ANPD irá avaliar, por exemplo, as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no local de destino, a natureza dos dados, a observância dos princípios e direitos dos titulares da LGPD, a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento, entre outras. O mínimo esperado nesse caso é que o país de origem esteja sob a cobertura de alguma legislação que se equipare ao mesmo nível da LGPD. Em todo o caso, os direitos fundamentais estabelecidos pela legislação brasileira não poderão ser violados por mecanismos externos.

Outra autorização de transferência internacional se dá quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, direitos do titular e regime de proteção previstos na LGPD por diversas formas, como cláusulas contratuais específicas ou padronizadas, normas corporativas globais ou selos, certificados e códigos de conduta.

A transferência também poderá ocorrer quando for necessária para cooperação jurídica internacional, importante para a proteção da vida do titular ou de terceiros, autorizado pela ANPD, por compromissos internacionais de cooperação, para execução de política pública, fornecimento de consentimento específico para a transferência internacional,

que deve se dar de forma destacada para o titular, entre outras.

5.8 Comunicação de incidente

Na ocasião da identificação de um incidente de segurança com os dados pessoais que possam acarretar risco iminente ou danos aos titulares, tais como vazamento dos dados ou uso indevido destes, o controlador deverá comunicá-los à ANPD. A ANPD irá estabelecer prazo razoável para comunicar o incidente, que deverá conter no mínimo:

“... I – a descrição da natureza dos dados pessoais afetados; II – as informações sobre os titulares envolvidos; III – as medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial; IV – os riscos relacionados ao incidente; V – os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e VI – as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente...”.

A ANPD, levará em consideração a gravidade do incidente, podendo determinar imediatamente ao controlador providências como a ampla divulgação do incidente e/ou adoção de medidas que mitiguem ou revertam o incidente.

5.9 Padrões de segurança da informação

Quando falamos de padrões de Segurança da Informação (SI), o Decreto nº 8.771, de 11 de maio de 2016, que regulamenta o Marco Civil da Internet e apresenta, em seu artigo 13, diretrizes para desenvolvimento de padrões de segurança que devem ser observados por provedores de conexão e aplicação. Essas diretrizes são: o estabelecimento de controle estrito sobre o acesso dos dados, a previsão de mecanismo de autenticação de registros, a criação de inventário detalhado de acesso e o uso de técnicas de inviolabilidade dos dados.

A LGPD apresenta novas regras sobre padrões de segurança da informação. “Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnica e administrativa para proteger os dados pessoais tratados”. Esses padrões devem ser adotados desde a fase inicial da concepção do produto ou serviço. Esse conceito foi instituído com a popularização do conceito “*privacy by design*”, que internacionalmente se consagrou por meio da GDPR, que implica diretamente no processo de criação de aplicações e soluções já moldadas no conceito do respeito à privacidade do usuário.

A ANPD desempenhará funções chave nessa seara. Ela poderá dispor sobre regras e padrões mínimos de privacidade que devem ser seguidos pelo controlador, de acordo com a natureza das informações tratadas, poderá dispor sobre padrões e técnicas para o processo de anonimização, sugerir a adoção de padrões e boas práticas para tratamento de dados pessoais pelo Poder Público, entre outros. A iniciativa privada também pode estabelecer boas práticas e padrões de segurança da informação. Ao desenvolver esses padrões, a

LGPD aponta os itens mínimos que devem ser observados, determinando que quem queira apresentar iniciativas:

- ... “ a) demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais;
- b) seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle, independentemente do modo como se realizou sua coleta;
- c) seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados tratados;
- d) estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade;
- e) tenha objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, por meio de atuação transparente que lhe assegure mecanismos de participação;
- f) esteja integrado a sua estrutura geral de governança, estabeleça e aplique mecanismos de supervisão internos e externos;
- g) conte com planos de resposta a incidentes e remediação;
- h) seja atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas;”.

Isso é o mínimo necessário. Naturalmente, as empresas podem adotar padrões mais rigorosos de segurança, ou mesmo procurarem estar de acordo com normas internacionais como a GDPR. As empresas que já estão em conformidade com a ISO 27001:2013 tem uma grande vantagem em comparação às outras, já que diversos pontos necessários para adequação são preceitos da LGPD.

5.10 Sanções

A LGPD prevê uma série de sanções administrativas, que devem ser aplicadas pela ANPD. Elas seriam:

“I – advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

II – multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;

III – multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II;

IV – publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;

V – bloqueio dos dados pessoais a que se refere à infração até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador;

VI – eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;”

Para definir os critérios de cada sanção, a ANPD irá utilizar como parâmetro a gravidade e a natureza das infrações e dos dados pessoais afetados, a boa-fé do controlador, a vantagem obtida ou pretendida pelo infrator, a condição econômica do controlador, a reincidência, a extensão do dano, a cooperação do controlador, a devida comprovação de utilização de mecanismo capazes de mitigação dos danos, a adoção de políticas de boas práticas e governança e a pronta adoção de medidas corretivas. E ainda a ANPD poderá, por regulamento próprio, definir as metodologias que orientarão o cálculo do valor-base das sanções administrativas relativas a infrações à LGPD, que provavelmente serão objeto de consulta pública.

5.11 Autoridade Nacional de Proteção de Dados

Inicialmente no projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, a ANPD seria uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça. No entanto, os artigos referentes a sua criação, presentes no PLC 53/2018, foram vetados no momento da sanção presidencial. A justificativa base deste veto foi a de que a instituição da ANPD através da LGPD apresentaria vício de iniciativa, tendo em vista que sua criação seria de competência do Poder Executivo.

No dia 27 de dezembro de 2018, o então Presidente Michel Temer editou a MP nº 869/18, publicada no Diário Oficial da União em 28 de dezembro de 2018 que, além de promover determinadas alterações no texto sancionado originalmente da LGPD, também criou a ANPD como sendo um órgão da administração pública federal direta e vinculado diretamente à Presidência da República. De acordo com o texto da MP nº 869/18, a ANPD será composta por seis departamentos, destacando-se o Conselho Diretor, o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, o órgão de assessoramento jurídico e as unidades especializadas, que provavelmente vão atuar de forma distribuída pelo país. O Conselho Diretor será composto por cinco diretores, dos quais um será o Diretor Presidente. Os membros do Conselho serão nomeados diretamente pelo Presidente da República para cargos de comissão, e selecionados por meio de métricas objetivas. Além disso, o mandato dos membros do Conselho Diretor será de 04 anos, sendo certo que as primeiras nomeações terão prazos diferenciados, de acordo com o que for estabelecido no ato da nomeação. Já o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade será composto por 23 membros, com composição multissetorial.

O Conselho Nacional será um órgão de caráter consultivo, sem poder sancionatório ou investigativo, acessório à ANPD, que auxiliará na elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e na atuação da ANPD. O Conselho Nacional deverá elaborar relatórios e planos para averiguar a execução da Política Nacional, podendo também elaborar estudos, realizar debates e audiências públicas sobre temas correlatos à privacidade e proteção de dados, além de disseminar conhecimento para a população em geral. No que se refere às competências da ANPD, as principais são o zelo pela proteção de dados pessoais, fiscalizar e aplicar sanções, entre diversas outras

funções citadas anteriormente. Em resumo, é um órgão regulador com funções regulamentares, fiscalizatórias, sancionadoras e disciplinadoras que terá atuação abrangente, lidando com órgãos públicos e privados que realizam tratamento de dados pessoais.

Por fim, vale lembrar que as Medidas Provisórias têm aplicação imediata, mas dependem de aprovação do Congresso Nacional para transformação definitiva em lei e posterior sanção presidencial caso seu conteúdo seja alterado. Desta forma, tais alterações trazidas pela MP 869/18 na LGPD podem perder a eficácia se rejeitadas pelo Congresso Nacional ou perder a validade se passado seu prazo de vigência sem aprovação da conversão em lei da MP pelo Congresso Nacional.

5.12 Relatório de Impacto à Proteção de Dados

A LGPD define o relatório de impacto à proteção de dados como documento do controlador que tem por objetivo mapear todos os processos de tratamento de dados pessoais realizados pela organização que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação desses riscos.

A ANPD poderá solicitar ao controlador a elaboração, apresentação e publicação do relatório de impacto à proteção de dados em diferentes momentos. A construção do relatório é a base do processo de adequação, pois é a partir da construção do relatório que é possível visualizar o mapa de dados da empresa e identificar os riscos existentes no processo de tratamento dos dados. Sendo assim, esse documento se torna uma base fundamental para o processo de demonstração de conformidade com a Lei.

Com a ausência temporária de uma autoridade brasileira, a qual muito além do papel fiscalizador, tem por objetivo contribuir para a melhoria do sistema de proteção de dados no Brasil, fica difícil elaborar um relatório de impacto, sem a autoridade indicar quais são as metodologias, padrões e informações que deveriam ser utilizados no momento da criação do documento.

(... Entre outras informações, a requisição da Espec à operadora abrange principalmente os dados coletados nas plataformas usadas pela empresa para rastrear a geolocalização dos usuários (Vivo Ads). Em sua resposta, a concessionária deve declarar como funcionam os processos usados para gerenciar os dados dos cidadãos. Além disso, o relatório deve conter a estratégia da companhia no que diz respeito à mitigação de riscos relacionados à proteção das informações dos consumidores ...).

O modelo adotado pela ESPEC, segue o padrão solicitado pela GDPR, que é chamado de Data Protection Impact Assessment (DPIA). A Vivo recebeu o prazo de 60 dias para apresentar essas informações. Entre as informações solicitadas pela ESPEC, foi sugerido a empresa fazer uma avaliação objetiva dos riscos utilizando uma matriz estruturada de probabilidade

Figura 3: Exemplo de Matriz de Probabilidade baseado no modelo utilizado pelo MPDFT na ação da empresa VIVO

Matriz de Probabilidade				
GRAVIDADE DO IMPACTO	ALTO IMPACTO	RISCO BAIXO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	ALGUM IMPACTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO
	IMPACTO MÍNIMO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO
		REMOTO	POSSIBILIDADE RAZOÁVEL	MAIS PROVÁVEL QUE NÃO
PROBABILIDADE DE DANO				

Fonte: Autoria Própria.

As empresas e organizações que desejam iniciar o processo de conformidade com a LGPD podem se valer das metodologias aprovadas por legislações e autoridades de proteção de dados estrangeiras enquanto esse tema ainda não é definido no Brasil. Com a criação e constituição da ANPD, o relatório de impacto à proteção de dados possivelmente ganhará forma e moldes oficiais, a fim de estruturar metodologias definidas e estabelecer critérios mínimos para a sua elaboração. Enquanto a ANPD não é constituída, ainda é preciso recorrer aos modelos vigentes no cenário internacional para que seja possível fazer o primeiro esboço do relatório e aguardar as definições oficiais para então, elaborar o relatório oficial e demonstrar conformidade com a lei.

5.13 Análise GDPR x LGPD - Bases legais

A LGPD apresenta 10 bases legais para tratamento legítimo dos dados pessoais, enquanto que a GDPR define 6.

O consentimento é uma base legal que se encontra em ambas as normativas. Nesse ponto, as normas apresentam semelhanças como: o consentimento por escrito deverá constar em cláusula; a prova do consentimento é um ônus do controlador/operador, entre outras. Uma diferença importante entre as normas é que a GDPR não define como “livre” o consentimento quando este se mostra como um requisito para a prestação de um serviço, enquanto a LGPD apenas destaca que o titular dos dados pessoais deve ser comunicado quando o tratamento de dados atrelado a um determinado produto ou serviço.

Por sua vez, o tratamento de dados pessoais para exercício de funções de interesse público, possui importantes diferenças. A primeira delas é que a GDPR, em seu artigo 31º, afirma que o tratamento pautado nessa base legal não implica que as autoridades possam compartilhá-los entre si; enquanto a LGPD permite tal compartilhamento no próprio inciso que trata dessa base legal, contanto que se atente às finalidades específicas de execução de políticas públicas nos termos do artigo 26.

Ainda, com as alterações trazidas pela MP nº 869/18 na LGPD, o rol de exceções ao compartilhamento de dados pessoais pelo Poder Público com entes privados ficou ampliado, sendo possível realizar tal transferência quando: (i) houver a execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência; (ii) o ente privado tiver indicado um

encarregado; (iii) quando houver previsão legal ou em instrumentos jurídicos administrativos; (iv) quando a transferência for para fins de prevenção à fraude, segurança e integridade do titular dos dados; e (v) dados forem publicamente acessíveis.

Outro ponto importante sobre esse assunto é que a LGPD permite que o tratamento de dados pela administração pública possa estar respaldado em contratos, convênios e instrumentos congêneres, dando uma abertura maior do que a GDPR.

O legítimo interesse do controlador é uma base legal presente em ambas as normas, limitada pelos direitos e liberdades fundamentais dos titulares dos dados. No entanto, também há divergências. A LGPD não permite o tratamento de dados sensíveis, de crianças e a transferência internacional fundamentada pelo legítimo interesse. Ainda, a LGPD não faz maiores considerações sobre se essa base legal poderia ser aplicada para ente público no bojo de suas atividades, não havendo uma limitação expressa, como na GDPR.

Vale pontuar que a LGPD apresenta algumas regras específicas sobre o tratamento com base em legítimo interesse. No caso, os dados pessoais deverão ser estritamente necessários para a finalidade pretendida quando tratados por meio de legítimo interesse, além de que deve ser garantida a transparência de todo o processo aos titulares para a utilização de dados por essa base legal.

Sobre as bases legais a seguir não há nenhuma diferença substancial entre as normativas: execução de um contrato na qual o titular seja parte, para cumprimento de obrigação legal pelo controlador, proteção de interesses vitais do titular ou de terceiros. Encerradas as bases legais presentes na GDPR, é necessário observar se ela, de alguma forma, remete às outras 4 bases legais presentes na LGPD, quais sejam: (i) a realização de estudos por órgão de pesquisa, (ii) exercício regular em processo judicial/administrativo/arbitral, (iii) para a tutela da saúde em procedimentos realizados por profissionais da saúde e sanitários e (iv) a proteção do crédito.

No âmbito da realização de estudos por órgão de pesquisa, a GDPR especifica que os Estados-Membros devem alinhar as normas que garantem a liberdade de expressão acadêmica com o direito à proteção de dados pessoais, podendo criar exceções para garantir o equilíbrio desses direitos fundamentais. A lei também prevê que o titular tenha a possibilidade de limitar o seu consentimento a determinadas categorias ou projetos de pesquisa específicos.

A GDPR trata o exercício ou defesa de um direito em um processo judicial como uma hipótese em que o tratamento dos dados pessoais pode ser menos restrito, mesmo que não seja uma base legal. Os direitos do titular de exigir que seus dados sejam apagados ou retificados, ou que o seu tratamento seja limitado, pode ser reduzido se o tratamento for necessário para a defesa ou exercício de direitos em um processo judicial. Ela também abre um precedente na hipótese de permitir que dados pessoais sejam transferidos a outros países ou organizações internacionais cujo nível de proteção de dados não seja assegurado pela Comissão Europeia. A GDPR não considera a tutela da saúde em procedimentos realizados por profissionais da saúde e

sanitários um fundamento legal para o tratamento de dados, mas cobre o tema ao endereçar dados sensíveis, uma vez que os dados de saúde fazem parte dessa categoria especial de dados pessoais. Os Estados-Membros podem decidir também delimitar novos limites e condições para o tratamento de dados relativos à saúde.

Por fim, não há, na GDPR, considerações específicas sobre uma base legal que tenha por finalidade a proteção do crédito. Sendo esse ponto provavelmente, vinculado ao legítimo interesse ou a execução de contrato.

5.14 Análise GDPR x LGPD - Data Protection Officer

O *Data Protection Officer* (DPO), na GDPR, ou Encarregado de Proteção de Dados, na LGPD, é a figura responsável por auxiliar o controlador no cumprimento das obrigações legais de proteção de dados, por meio do processo de implementação das medidas contidas na legislação, monitoramento, aconselhamento, etc. Ele é responsável por disseminar a cultura de segurança dentro do ambiente corporativo, bem como treinar e atualizar os colaboradores da empresa no tema. Também vale destacar que ambas as normas possibilitam que as autoridades reguladoras apresentem novas obrigações e regras a serem seguidas pelo encarregado.

Após as alterações trazidas pela MP nº 869/18 na LGPD, o encarregado não precisa mais ser uma pessoa natural, abrindo a possibilidade de indicação de pessoas jurídicas, ou comitês, ou grupos de trabalho. Dessa forma, ambas as normas possibilitam que o DPO e/ou encarregado seja um empregado da empresa (pessoa natural) ou um terceiro prestador de serviços (pessoa jurídica).

Mesmo que a figura exista e exerça funções similares em ambas as legislações, alguns pontos diferentes podem ser observados.

A GDPR é um conjunto de atividades maior para o DPO. Por exemplo, ele se manifestará na notificação de incidente, no desenvolvimento do DPIA e nas consultas prévias realizadas perante a autoridade reguladora de proteção de dados.

Além disso, a GDPR apresenta preocupações específicas com o papel do DPO dentro da governança do controlador onde atua. O DPO não poderá receber instruções sobre o exercício de suas funções, nem poderá ser destituído ou penalizado por conta delas. O DPO deverá reportar-se diretamente ao mais alto nível de responsabilidade pelo tratamento de dados dentro da estrutura organizacional da empresa. Por fim, uma diferença muito importante sobre as duas leis se trata da necessidade de um DPO. Enquanto a GDPR aponta a diversas atividades que requerem a atuação de um DPO na empresa, a LGPD generalizou a indicação discriminando que toda empresa deverá indicar um encarregado. Assim, enquanto a GDPR apresenta normas mais concisas de quando deve-se indicar um DPO, a LGPD trata essa obrigação de forma genérica, para controladores de todos os tamanhos, hipótese que será posteriormente alvo de adequação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que poderá, inclusive, trazer situações de dispensa.

Ambas as normas também não estabelecem pré-requisitos para exercer a função, como graduação superior específica, curso ou certificação. O interessante para o controlador é que esse profissional seja alguém de confiança dentro da empresa, com um conhecimento completo sobre seus processos, com acesso ao alto nível da administração e conhecimento técnico e jurídico para poder compreender a legislação e auxiliar de forma precisa a empresa a seguir todo o processo de compliance com a norma.

5.15 Análise GDPR x LGPD - Consentimento

O consentimento é uma base legal fundamental ao titular, sendo presente em ambas as normativas, inclusive, bem próximas às definições utilizadas por cada uma delas.

Algumas características muito similares foram observadas durante a comparação entre as normativas, sendo elas: a incumbência do controlador na prova de consentimento do titular, a necessidade do consentimento, seja em meio físico ou eletrônico se encontrar em cláusula contratual destacada e específica, o direito a revogação do consentimento, o consentimento para o tratamento de dados de crianças ser oferecido por seus responsáveis e o consentimento ser uma das poucas bases legais para tratamento de dados pessoais sensíveis.

A GDPR levantou um ponto importante, a relação com as decisões individuais automatizadas. Os titulares possuem o direito de não ficarem sujeitos às decisões tomadas, exclusivamente, com base no tratamento automatizado que o afetem de maneira significativa. Essa regra não se aplica quando o tratamento se der com base no consentimento do titular dos dados sobre esse tipo de tratamento, em casos nos quais o tratamento seja necessário para a execução de um contrato no qual o titular faça parte ou o tratamento for autorizado pelo Estado Membro da UE.

A LGPD concede ao titular o direito de ter seus dados revisados a qualquer momento quando for fruto de tratamento por meio de decisão automatizada, independente da base legal que autorizar o tratamento, não havendo exceções presentes na GDPR. A MP nº 869/18 inclui ainda na redação da LGPD, que não é necessário que a revisão de decisões automatizadas se dê por pessoa natural.

5.16 Análise GDPR x LGPD - Prazo de Retenção

Tanto a GDPR quanto a LGPD apresentam limites e restrições quanto ao armazenamento e tratamento de dados pessoais após o cumprimento de sua finalidade original.

Na GDPR esses limites são encontrados no Artigo 5º, que estabelece que o tratamento dos dados será limitado à finalidade para qual os mesmos foram coletados. Quanto ao prazo máximo de retenção, a lei europeia estabelece um período específico, deixando apenas claro que o prazo deverá limitar-se ao tempo necessário para atingir a finalidade para a qual os dados foram coletados e estão sendo processados.

Assim como a GDPR, a LGPD traz a preocupação em limitar a retenção dos dados apenas àquilo estritamente necessário para seu tratamento. A LGPD também não definiu

um prazo fixo para a retenção dos dados tratados, mas estabelece, em seu Artigo 16º, que os "dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades". Observa-se, dessa forma, que o prazo de retenção de dados na LGPD está condicionado à necessidade dos mesmos para a finalidade declarada pelo controlador, e que, uma vez utilizados para tal finalidade, devem ser excluídos de sua base de dados.

Caso o controlador necessite cumprir alguma obrigação legal inerente ao seu tratamento, ele encontra nesse ponto uma possibilidade de manter a guarda desses dados. Sempre respeitando a finalidade.

6 CONCLUSÃO

Neste trabalho foi concluído que esse percurso histórico que levou a construção das leis de proteção de dados, mais precisamente no continente europeu e sul-americano, entre 1970 e 2018, definiu pontos importantes. O primeiro é a trajetória da definição da importância de um direito específico para a proteção de dados pessoais, abrangendo meios online e offline, e o segundo demonstra o volume de leis já existentes, bem como o fato de a primeira lei ter sido aprovada em 1970 na Alemanha, demonstrando os quase 50 anos de atraso legislativo sobre o tema em solo brasileiro.

Após 48 anos da existência da primeira lei de proteção de dados no mundo, o Brasil passa a ter a sua lei geral de proteção de dados. Com a aprovação da LGPD, há forte expectativa de uma promoção maior de direitos e garantias para os cidadãos, no meio online e offline. Assim, espera-se que sejam resguardados direitos individuais e fomentar a inovação por meio do estabelecimento de regras claras, harmônicas e transparentes.

A legislação não busca destruir a atual cadeia de utilização de dados, mas sim garantir que seja respeitado esse direito fundamental. Criando uma relação de controle maior do titular sobre seus dados.

A GDPR completou no dia 26 de maio de 2019 um ano em execução oficial, trazendo segundo a International Association of Privacy Professionals (IAPP), os seguintes resultados: Mais de 500.000 DPOs registrados, mais de 280.000 casos, mais de 144.000 reclamações mais de 89.000 notificações de violação de dados 440 casos de transferência internacional de dados e \$ 56.000.000 de euros em multas aplicadas em definitivo.

Esses dados apresentam uma perspectiva do que poderá vir a acontecer no Brasil em 2019 com a lei em pleno funcionamento. As empresas que optarem por aplicar a legislação e utilizar isso a seu favor podem ganhar os olhos dos titulares ao levantarem o estandarte da defesa e respeito à privacidade.

Diante disso, o tempo para a completa adequação a todas as medidas solicitadas pela legislação é curto. O processo de conscientização da população sobre o devido valor de seus dados vai ser de grande valia na execução da lei, uma vez que o titular é o ponto mais afetado do processo de uso indiscriminado de dados. Cabe às empresas utilizar-se dessa normativa para criar e/ou fortalecer uma relação de confiança entre seus clientes e funcionários nessa nova fase da

revolução tecnológica que vivemos. Como forma de complementar o estudo sobre o tema, futuramente será apresentado o estudo de caso do processo completo de adequação de uma empresa, trazendo desde o mapeamento das atividades de tratamento de dados aos relatórios de impacto a proteção de dados e a efetiva execução das atividades do encarregado de dados dentro da empresa.

Referências

- [1] RUARO, Regina Linden; RODRIGUEZ, Daniel Piñeiro. O direito à proteção de dados pessoais na sociedade da informação. *Direito, Estado e Sociedade*, [S.L.], v. 36, p. 178-199, jan./jun. 2010.
- [2] LIMA, Caio Cesar Carvalho; MONTEIRO, Renato Leite. Panorama brasileiro sobre a proteção de dados pessoais: discussão e análise comparada. *AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento*, [S.L.], v. 2, n. 1, p. 60-76, ago.2013. ISSN 2237-826X.
- [3] CHAVES, C. A luta contra o terrorismo e a proteção de dados pessoais. *Revista Brasileira de Direitos Fundamentais e Justiça*, v. 4, n. 12, p. 284-293, 30 set. 2010.
- [4] BRASIL. Decreto n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 14 de agosto de 2014 (Marco Civil da Internet), Brasília, DF, agosto de 2018.
- [5] BRASIL. Medida Provisória nº 869, de 28 de dezembro de 2018. Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 28 dez. 2018. Seção 1, p. 8. Edição 249.
- [6] UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. *Jornal Oficial da União Europeia*, 2016. Disponível em https://www.cncs.gov.pt/content/files/regulamento_ue_2016-679_-_protecao_de_dados.pdf Acesso em jan. 2019.
- [7] BRASIL. Lei Nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Brasília. 2014.
- [8] BRASIL. Constituição (1988). Constituição [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal.
- [9] G1. Entenda o escândalo de uso político de dados que derrubou valor do Facebook e o colocou na mira de autoridades. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/entenda-o-escandalo-de-uso-politico-de-dados-que-derrubou-valor-do-facebook-e-o-colocou-na-mira-de-autoridades.ghtml> Acesso em: 19 de janeiro de 2019
- [10] ASSEMBLEIA GERAL DA ONU. Resolução 217 A (III). Paris, 10 de dezembro de 1948. Declaração Universal dos Direitos Humanos.
- [11] PARLAMENTO EUROPEU. Diretiva 2009/136/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de Novembro de 2009 que altera a Diretiva 2002/22/CE relativa ao serviço universal e aos direitos dos utilizadores em matéria de redes e serviços de comunicações eletrônicas, a Diretiva 2002/58/CE relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no sector das comunicações eletrônicas e o Regulamento (CE) n.o 2006/2004 relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do consumidor.
- [12] HERT, Paul De et al. The right to data portability in the GDPR: Towards user-centric interoperability of digital services. *Computer Law and Security Review*. Volume 34, Issue 2, Abril 2018. Disponível em: encurtador.com.br/oFKL5. Acesso em 17/03/2018.
- [13] GIDDA, Mirren. Edward Snowden and the NSA files – timeline. *The Guardian*. 21 aug. 2013. Disponível em: <https://www.theguardian.com/world/2013/jun/23/edward-snowden-nsa-files-timeline>. Acesso em: 20 ago. 2018.